

ҚАРАҚАЛПАҚ ФОЛЬКЛОРЫНДАҒЫ АДАМ АТЛАРЫНЫҢ ЛЕКСИКА-СЕМАНТИКАЛЫҚ ӨЗГЕШЕЛИКЛЕРИ

З.Даниярова

доцент ў.ў.а;

Д.Қәдирбаева

студент

Нөкис инновациялық институты

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12818185>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 15-July 2024 yil

Ma'qullandi: 20-July 2024 yil

Nashr qilindi: 25-July 2024 yil

KEYWORDS

Солай екен биз де
жумысымызда жоқарыда
айтылған пикирлер
тийкарында қарақалпақ
фольклорындағы адам
атларының бағышлау, арнау
атлары бойынша
мысалларды көрсетип
өтпекшимиз

ABSTRACT

Қарақалпақ халқының аўызекі дәретиўшилиги халқымыздың руўхый дўньясының тийкары есапланады. Келешек аўладларды руўхый дўньясы бай, кәмил инсанлар етип тәрбиялаўда аўызекі халық дәретпелериниң тутатуғын орны айрықша. Әсиресе 100 томлық қарақалпақ фольклорында жумсалған меншикли адам атлары халқымыздың көп әсирлик ат қойыў мәдениаты туўралы бақалы мағлыўматлар береді. Дурысында да, адам атларын изертлеў арқалы халықтың тил тарийхын, үрп-әдет дәстүрлерин, социаллық жағдайларын х.т.б. сырларын ашыўға болады.

Адамзат жәмийетинде нәресте туўылғаннан кейинги ең әҳмийетли мәселелердин бири оған ат қойыу болып есапланады. Ат қойыу ерте дәуирлерден басланған хәм бул дәстүр адамларды семьяда хәм жәмийетте бир-биринен ажыратыў зәрүрлигинен келип шыққан.[Сайымбетов О.Т:54]. Хәзирги адам атлары өзиниң узақ даўам еткен тәрийхына ийе. Бизди қоршаған әлемниң мәдений тиллик картинасын баянлаў предмети сыпатында қарайтуғын болсақ, фольклорлық мәнилерге фольклорист модел ҳаққында өзиниң түсиниклери менен барыўға умтылады, ал тилши илимпаз сөздин семантикасын баянлаў арқалы барыўға умтылады [Абдиназимов Ш:4] Дурыс, биз фольклорлық шығармалар бойынша көплеген изертлеўлерди көрсетип өтиўимизге болады [Бекбаўлов О, Абдиназимов Ш:91, Абдиназимов Ш:4].

Әйемнен ата-бабаларымыз балаға ат қойыўда, оның бахты хәм әўмети атына байланыслы деп есаплаған. «Балаға қойылған ат оның тәғдирине тәсир қылады» деген түсиниклер дәуирлер өтиўи менен ат баланың қорғаўшысына айланады, оған күш бағышлайды, бир өмир жолдас болып жүретуғын қуралы болады деген пикирлерди келтирип шығарады [Бегматов, 2010: 588]

Бизди қоршаған әлемниң мәдений тиллик картинасын баянлаў предмети сыпатында қарайтуғын болсақ, фольклорлық мәнилерге фольклорист модель ҳаққында өзиниң түсиниклери менен барыўға умтылады, ал тилши илимпаз сөздин семантикасын баянлаў арқалы барыўға умтылады [Абдиназимов,2018:15].

С.Е. Кенжаева өзиниң кандидатлық диссертациясында өзбек атларын бағышлаў атлары, тәриплеў атлары хәм тилек атлары деп үш топарға бөлип көрсетеди. [Кенжаева, 2011:17].

Солай екен биз де жумысымызда жоқарыда айтылған пикирлер тийкарында қарақалпақ фольклорындағы адам атларының бағышлаў, арнаў атлары бойынша мысалларды көрсетип өтпекшимиз. Меморатив ямаса бағышлаў, арнаў атлары-хәзирги ўақытқа шекем халықтың сана сезиминде сақланып келген өткендеги түсиниклерге байланыслы атамалар хәм тарийхта өз излерин қалдырған белгили адамлардың атларын туўылған нәрестеге естелик ретинде арнап қойыў сыяқлы уғымды аңлатады. Бул өз гезегинде төмендегидей шақапшаларға бөлинип үйрениледи. 1.Тотем атлары. Тотем атларының меншикли адам атлары ретинде қолланылыўы жүдә қурамалы мәселелердиң бири. Түркий халықларында тотемизмниң келип шығыўы урыўлық қәўимниң пайда болыўы менен байланыслы. Э.Бегматов «Түркий тиллеринде қасқырға байланыслы, өсимликке байланыслы ҳ.т.б. болған тотем атлар жүдә характерли» деп көрсетеди [Бегматов 1965:8]. Әййемги халықлар хәр қыйлы ҳайўанатларды, қусларды, өсимликлерди, таңбаларды ҳ.т.б. кубылысларды кәраматлы күш ретинде танып, оларға хұрмет, иззет пенен қараған, соларға сыйынатуғын болған. Мине усындай тотем атлар қарақалпақ фольклорында да ушырасады. Мәселен, **ҳайўанатларға байланыслы атлар:**

Жийдели Байсын халқында,
Қоңырат деген ел еди,
Руўы еди ырғақлы,

Байбөри, Байсары деген еки теңлес бай болып булар дүньяға келди [Алпамыс 1- том: 5].

Бунда Байбөри атының қурамында «бөри» сөзиниң келиўи ерте дәўирлерде бабаларымыз көк бөриге көк тәңри деп сыйынғанлығы ҳаққында рәўиятлар да жазылған. Хәзирги ўақытта унамсыз тип сыпатында сүүретленип жүрген «қасқыр» ямаса «бөри» әййемги түркий халықларының сыйыныўшы күши, хұрметли қорғаўшысы есабында қаралған. Бөри, қасқыр VI әсирлерде өмир сүрген түркий халықларында үлкен мәниге ийе болған [Каримов, 2014].

Атың **Қоблан** болсын деп,

Қулағына дем урды [Қоблан13- том:405].

Бул мысалда қарақалпақша Қоблан деген ат әййемги түркий тиллеринде қаплан жолбарыс деген мәнини аңлатса, ал туңгус-манчжур тиллеринде Қоблан-айыў деген мәниде қолланылады [Сайымбетов,2000].

Журт ийеси әдалатлы **Шери хан**

Атамның иниси еди бул султан [Алпамыс 3- том: 363].

Үргениш журтында уллы бес қала бар еди. Хәр қаласының бир ханы бар екен, оның ең уллы ханына Ералыхан деп ат береді екен. Және биринде Нәдир султан деп ат береді екен. Үшиншиси Аралхан, төртиншиси Айханхан, бесишиси **Жолбарысхан**-бес хан сәўбет етти [Юсип-Ахмет 38- том: 29].

Ақылды алсаң, жан достым, Бул кәрадан кетерсең,

Арыслан туўған қалаға, Хә демей-ақ жетесең [Қырық қыз 9-том: 62].

Қаплан, шер, арыслан хәм жолбарыс-булар туўра мәнисинде күшли, қорықпас хәм жыртқыш хайўанлардың тымсалы. Мысалдан көринип турғанындай бул атлар күшлиликти, батырлықты, әдалатлықты аңлатып келген. Халық шайыры Бердақ бабамыздың «Жигит болсаң арысландай туўылған, Хызмет еткил удайына халық ушын» деген косық қатарларында да ата-бабаларымыз ер жигиттиң күшли, мәрт, батыр, қайтпас инсанлар болып тәрбияланыўына тилеклеслик билдирген хәм усындай батырларға шын кеўилден исеним бидирген.

Мәртликтен байладым белиме пота,

Шубардың пиридүр я **Жылқышы** ата [Алпамыс,4- том: 447].

Жылқы әзелден халқымыздың аўырын жеңиллетиўши, узағын жақынлатыўшы садық дос сыпатындағы хайўан символы. Көринип турғанындай мысалдағы Жылқышы аты шубардың пирине күшли исениўшиликти билдирип тур. Сондай-ақ халқымызда шарўашылық жети фәзийнениң бири есапланған. Бул хәр бир фәзийнениң сыйынатуғын пири-анығырақ айтқанда, бул фәзийнелердиң қайсы бири менен болса да шуғылланыўды баслаған инсан ең дәслеп сол фәзийнениң пирине сыйынып, өзлериниң талапларының оңынан келиўин тилеген хәм бар күши менен исенген.

Диянаты өзгелерден-мусылман,

Атлары Қабанбек, **Күшикбай**,Тотан [Дәўлетиярбек,19- том:308].

Күшик-бул үй хайўаны есапланып, әдетте ийттиң баласын усылай атайды. Бул хайўан да адамларға садық, дос хайўан символына киреди

Меңлибайдан Бердиәлий бар, Бердиәлийниң беш уғлы бар,

Хожамжар билән Келийар **Түйебай** батыр боған екән

[Шежирелер, 80- том: 216].

Түйе-бир ямаса еки өркешли, шөлге шыдамлы гүйсейтуғын, табанлары үлкен, жалпақ, төрт түлик малдың бир түри [Қарақалпақ тилиниң түсіндирме сөзлиги, 4- том: 361]. Халқымызда түйеге байланыслы да исенимлерди көплеп ушыратамыз. Мәселен, айырым хәмиледар хаяллардың босаныў уақты созылып баратырса түйениң гөшин жеп қойған сыяқлы хәзил-дәлкек гәплер ушырасады хәм түйениң астынан үш мәрте өтсе ямаса сүүретин сызып үстинен атласа тез босанады деген исенимлер де кең тарқалған. Сондай-ақ айырым арқайын, аңқаўсымақлаў адамларды түйеден түсип қалғандай, түйедей әўдийген сыяқлы теңеулер де усындай исенимлерден келип шыққан.

Қусларға байланыслы атлар:

Әне, **Қарғабай** суўпы,«алтын көрсе периште жолдан шығады» деген, әўел айтпаса да, айтыўға енди ҳаўаланды, алтынды еситип баба қатты қуўанды [Мәспатша,10- том: 179].

Қарға ямаса ғарға-бул ең узақ өмир сүретуғын қуслардың бири. Сонлықтан бул ат адамның узақ жасаўы ушын, өмири узақ болсын деген тилек пенен қойылыўы мүмкин [Сайымбетов 2002:56]. Айырым мийнетлерде көрсетилиўинше, «ғарға» поэтикалық текстте кеўилсиз хәдийселердиң дәрекшиси сыпатында қаралады делинген [Хожанов 2017:87].

Бөденетай, Бурқултай,

Хан хызметинде болса, Ақыры қәреп дер еди [Едиге12- том: 297].

Бөдене-бүлбүл қусаған кишкене сайрайтуғын дала хәм үй қусы [Қарақалпақ тилинің түсіндірме сөзлиги, 1-том: 342].

Саңмурын, **Торғай**, Толыбай,

Қарақалпақтың сәрдари екен [Аманбай батыр, 29- том:143].

Торғай-бул денеси пәр менен жабылған мүйиз тумсықлы кишкене дала қус [ҚҚТТС 4-том: 255].

Тағы болды бир қызы

Атын **Қумыры** қояды [Хатам-тай 49-том:195].

Қумыры-кишкене сайрайтуғын қус. Қус атамалары көбинесе қызларға сулыұлық, минайым, нәзик кеўиллилик, пәк болсын деген тилекке байланыслы қойылады.

Аққуұбай патша **Қарақус** пенен урысып, бир кемпир менен ғаррының үйинің шаңарағына келип қонады [Қыялы ертеклер,67-том:76]. Бундай атлар көбинесе ертеклерде аққуұ-жақсылық тымсалы ал, қарақус болса жаманлық тымсалы ретінде сүүретленеди.

Күнлердің бир күнлери Байбөри байдың хаялы Жантиллес бир ул, бир қыз туўды, улының атын Алпамыс, ал қызының атын **Қарылғаш Айым** қойды [Алпамыс, 2- том:87].

Қарылғаш-Қуйрығы, қанаты узын, ушқыш, жазда жасайтуғын қара ала, кишкене қус. Аўыспалы мәниде-Бир жаңалықты, исти дәслепки баслаўшы деген мәнилерди билдиреди [Қарақалпақ тилинің түсіндірме сөзлиги, 3-т :134]. Жақыйқатында да халқымызда бул қуска исеним күшли. Оны жақсылық тымсалы, бәхәр паслының хабаршысы деп биледи. Соның ушын хәр бир қарақалпақ үйинің хәўлилериндеги бул қустың мақанлаған уйясы жыллар даўамында қәстерленеди.

Халқымыз әсирлер даўамында хәр қыйлы хәдийселерге хәм предметлерге исенип келген, оларды қәстерлеген. Сөзимиздің дәлили ретинде бизге табият инам еткен байлықлардың бири дарақлар ямаса терекликлер бойынша да мысаллар келтирсек болады.

Дараққа байланыслы атлар:

Ал патшалардың ишинде Бадахшанның халқының, Жулдызшаның журтының, **Еменшаның** халқының жылан патша зәхәринен қосып алса шәхәрини, Шахсулайманнан қаған тахты зерли қаланы Жәхәнگیرдей хайўанды, ыныс пенен жынысын, жети үлкениң журтыны, Далгенениң халқыны, шул ул менен шул қызды етти ықлым йүзине патша болур деп еди [Шәрияр,11-том:252].

Емен-көп шақалы хәм үлкен жапырақлы, қатты қара ағаш [ҚҚТТС,2- том:111]. Қарақалпақ халық шайыры И.Юсуповтың «Турыпты ол жасыл айғақ, Мың жасаған мықлы емен» сыяқлы қосық қатарларында да емен сабыр-төзимлиликтің, шыдамлылықтың тымсалы сыпатында баянланады.

Қараманның алғаны,

Нурпәрий менен Айпәрий [Қоблан,13- том: 408].

Қараман-қатты көп жыллық дарақ [ҚҚТС 3-т:129]. Адамлар бул теректің қатты хәм узақ жыллар жасайтуғынлығын тиришилиги даўамында бақлап хәм оған исенип барған. Перзентинен айрылған аналар өз жоқлаўларында да бул терекке исениўшилигин билдирип келген. Мәселен,

Қараман деген қатты ағаш,

Қайрылмасаў деп едим,
Атадан туўған алты перзент,

Айрылмасаў деп едим деген қатарларда бул ағаштың ҳеш қашан қайрылмайтуғынлығына, сынбайтуғынлығына исенип келген.

Жумысымыз даўамында қарақалпақ фольклорында меморатив яғный, арнаў, бағышлаў мәнисиндеги адам атларының бар екенлигин ҳәм оларды халқымыз мәдениаты тийкарындағы мысаллар менен көрсетип бердик. Буның менен биз қарақалпақ фольклорындағы қолланылған адам атларының өтмиш тарийхымыздан дәрек беретуғын адам атларының қолланылғанлығын ҳәм олардың бүгинги турмысымызда еле де өз әҳмийетин жойтпағанлығын дәлилледик. Қарақалпақ фольклорында буннан басқа да адам атларының лингвокультурологиялық мәселеси алдағы ўазыйпалардың бирине айланып қалады.

Пайдаланылған әдебиятлар:

1. Абдиназимов Ш. Лингвофольклористика.-Нөкис: Билим. 2018.
2. Бегматов Э. Антропонимика узбекского языка. АҚД.-Ташкент, 1965.-Б.8.
3. Бегматов Э.А. Ўзбек исмлари маъноси.-Тошкент Ўз :МЕ, 2010. -Б588
4. Хожанов М. “Бердақ шығармаларында қус символы”// Классикалық әдебият ҳәм жәмийетти мәнәўий жаңалаў мәселелери. Халық аралық илимий конференция материаллары. ӨзИА ҚБ Қарақалпақ гуманитар илимлер илим-изертлеў институты.-Нөкис, 2017.-Б87
5. Красных В.В. Этнопсихоллингвистика и лингвокультурология. – М.: Курс лекций. ИТДГК, Гнозис, 2002.
6. Кенжаева С.Е. Ўзбек антропонимларининг семантик ва социоллингвистик тадқиқи. ном...дисс. автореферати. -Тошкент, 2011.
7. Қарақалпақ тилиниң түсиндирме сөзлиги. 1-т., 1982; 2-т., 1984; 3-т., 1988; 4-т., 1992. -Нөкис:Қарақалпақстан.
8. Сайымбетов О.Т. Қарақалпақ тилиндеги меншикли адам атлары.-Нөкис.:Билим. 2000.71бет.